

REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES

Experiencia sobre mapeo comunitario en Argentina

Juan Manuel D'Attoli

Responsable técnico de la conformación y actualización del Registro Nacional de Barrios Populares
Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buenos Aires, Argentina
juandatto@gmail.com

1. Introducción

El Registro Nacional de Barrios Populares (en adelante RENABAP) tiene la misión de identificar, caracterizar y registrar los barrios populares de Argentina, así también como a las familias que allí habitan. Dicha tarea es la primera etapa de una política de integración socio urbana de alcance nacional, ya que aporta información y conocimiento sobre los 5.687 barrios populares actualmente registrados que albergan a más de 1,1 millones de familias.

Un aspecto clave de la metodología del RENABAP es el protagonismo de los miles de vecinos y vecinas que participan activamente en la generación de información georreferenciada sobre el espacio urbano que habitan y la de sus habitantes, permitiendo así que el Estado llegue a lugares donde antes ni siquiera el Censo Nacional se había hecho presente.

Hasta la creación del RENABAP en 2016, en Argentina no existía información oficial sobre los barrios populares, urbanizaciones que también son conocidas en dicho país como villas y asentamientos. La experiencia de la organización TECHO¹ en relevamientos a escala provincial y regional desde el año 2009 en asentamientos informales de Argentina y otros países de Latinoamérica, es la base fundamental de la metodología² del RENABAP, que obtuvo validez oficial mediante el Decreto Presidencial 358³ del año

2017. Esto se logró a partir de una confluencia de diversas organizaciones sociales, que mediante un acuerdo con el Estado Nacional, lograron darle escala nacional al relevamiento para luego impulsar una política pública que resuelva las problemáticas identificadas.

Todos los barrios registrados oficialmente en RENABAP están amparados en la Ley 27.453⁴ “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana” que prohíbe los desalojos, facilita la regularización dominial y promueve obras de urbanización. Dichas iniciativas se realizan a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana (en adelante SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

2. Relevamiento de barrios populares

2.a Definiciones

La definición conceptual de barrio popular comprende a aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales, que se constituyeron mediante diversas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo.

Para afinar la búsqueda en el territorio, la definición conceptual se complementa con la definición operativa:

¹ TECHO Argentina. Relevamiento de asentamientos informales 2016. Disponible en: <http://datos.techo.org/dataset/argentina-relevamiento-asentamientos-informales-2016>

² Registro Nacional de Barrios Populares (2022). Manual para la conformación y actualización del Registro Nacional de Barrios Populares. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/0>

[5/manual para la conformacion y actualizacion del renabap julio 2022.pdf](5/manual_para_la_conformacion_y_actualizacion_del_renabap_julio_2022.pdf)

³ Decreto 358/2017. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_358_2017.pdf

⁴ Ley 27.453. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27453-315739>

“un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso formal a al menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal”.

2.b Metodología

La metodología para la conformación del registro requirió, en un primer paso, la recolección de información preexistente, solicitada a gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. Con esta información como base, para identificar cada barrio popular se realizaron rastrillajes recorriendo cuadra por cuadra, calle por calle, más de 2.600 localidades urbanas del país, en donde habita el 92% de la población⁵. Una vez identificado cada barrio, se establece un diálogo con referentes barriales para entrevistarlos y registrar información sobre el acceso a servicios básicos, el acceso a infraestructura y equipamiento urbano, el emplazamiento cercano a factores de riesgo⁶, la situación relativa a desalojos, la situación dominial, y la existencia o planificación de obras o proyectos de urbanización en el barrio. Ello permite registrar y georreferenciar, por ejemplo, cuáles calles estaban asfaltadas o no, qué sectores del barrio tienen acceso a cierto servicio y cuáles no.

Para encontrar dichos referentes barriales los relevadores primero preguntan por aquellas personas que tengan un rol activo en la comunidad, un vecino o vecina que vive allí hace muchos años, un delegado o delegada de manzana o un/a referente de la comisión vecinal, personas de espacios comunitarios o religiosos o militantes sociales. La entrevista tiene una duración de 30 minutos aproximadamente y se realiza a al menos un/a vecino/a referente por cada barrio; en el caso de haber más de un referente disponible, estos responden una única encuesta entre todos. Algo que facilita mucho el relevamiento es la participación de organizaciones sociales en el proceso, lo que suele generar mayor confianza y empatía ante referentes barriales que

⁵ Población urbana de Argentina según INDEC. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx_pdf

eventualmente pudieran estar disconformes con la gestión del Gobierno de turno.

La digitalización del relevamiento de barrios y de viviendas, se realiza con la utilización de una aplicación para teléfonos móviles, algo que en 2016 resultó como un aspecto novedoso ya que hasta ese momento los relevamientos y censos realizados por el Estado Nacional se realizaban exclusivamente en papel.

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

Figura 1 Acceso a servicios básicos, en Argentina

Figura 2 Cantidad de barrios populares registrados, por provincia, en Argentina

3. Relevamiento de viviendas de barrios populares

3.a Cartografía: planos parcelarios

Para avanzar con el relevamiento de cada vivienda de cada barrio popular lo primero es poder contar con cartografía interna de cada barrio que le permita a los

⁶ Informe sobre factores de riesgo en barrios populares del Gran Buenos Aires. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sobre_factores_de_riesgo_en_barrios_populares_dic2_022.pdf

relevadores ubicar cada manzana, terreno y vivienda, cada una con un número identificador único, para así poder asociar las encuestas de cada vivienda a una ubicación determinada.

La dificultad radica en que en Argentina no se cuenta con información catastral que represente la real trama urbana de la mayoría de los barrios populares y que los mismos figuran como grandes parcelas sin subdivisión de manzanas y lotes, con calles sin nombre ni altura que no son reconocidas oficialmente. Cabe destacar que si bien actualmente el Gobierno Nacional reconoce oficialmente los barrios populares y ha elaborado sus mapas, le corresponde a los gobiernos provinciales que los mismos sean representados fielmente en los catastros, y a los gobiernos municipales el reconocimiento oficial de las calles como vía pública así también como la denominación de las mismas y la numeración de alturas.

En ese contexto, fue que para concretar el relevamiento de viviendas, primero se tuvo que crear cartografía propia llegando a identificar casi un millón de lotes individuales. Inicialmente, en el año 2016 se convocó a un total de 50 jóvenes, habitantes de barrios populares, quienes fueron capacitados en sistemas de información geográfica para realizar dicha tarea. La coordinación nacional del proyecto, recibía estos mapas y los imprimía para enviarlos a todo el país, junto con folletos y pecheras como insumo para el relevamiento de viviendas.

El equipo de mapeadores y mapeadoras originales, trabajó intensamente los primeros seis meses del proyecto para el primer relevamiento; luego, los grupos se desarmaron y, mientras que algunos de los y las jóvenes se llevaron la experiencia y el conocimiento, varios del grupo continuaron trabajando algunos años más para el RENABAP en tareas similares.

Actualmente la SISU implementa el proyecto "Aprendiendo GIS" en 8 ciudades, enfocado en jóvenes de barrios populares. Busca reducir la brecha digital, mejorar la conectividad y promover oficios digitales, el mismo incluye prácticas de vectorización y participación en actividades territoriales para la cartografía barrial. Hasta ahora, 100 jóvenes se han graduado.

3.b Metodología y recolección de información

Una vez identificados y cartografiados los barrios populares, lo siguiente es llevar adelante un relevamiento de cada vivienda familiar. Esta etapa implica el momento de mayor despliegue territorial, donde se llegó a contar con hasta 13.000 relevadores realizando encuestas en distintos barrios populares del país en simultáneo. Los grupos de relevadores se conforman por vecinos y vecinas de los mismos barrios quienes están identificados con pecheras que consignan el logo de las organizaciones sociales involucradas y del Gobierno Nacional. Como incentivo, los relevadores cobran un honorario por cada encuesta realizada. A su vez, los referentes barriales vinculados a las organizaciones sociales son los coordinadores locales de los grupos y quienes planifican el despliegue territorial definiendo cuántos relevadores son necesarios en cada zona y barrio para así lograr cubrir la totalidad de viviendas familiares.

De esta forma, se obtiene información sociodemográfica de millones de personas sobre las que antes se sabía muy poco. A su vez, el poder obtener datos personales de cada habitante posibilita que el Estado pueda emitirles un Certificado de Vivienda Familiar (en adelante CVF), documento oficial que les permite acreditar domicilio. Hasta la fecha, el RENABAP lleva 848.000 viviendas familiares relevadas, lo que representa un 79% del total estimado en barrios populares. Cabe destacar que los datos de dichas familias se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales⁷ y que únicamente se cruzan con otras bases de organismos nacionales como el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para validar la identidad de las personas y garantizar su acceso al CVF.

En cuanto al porcentaje restante, este se divide entre ausentes (no había nadie en casa al momento en que los relevadores se acercaron al domicilio), rechazos (personas que por desconfianza y/o desinterés no acceden a ser censados) y pendientes (viviendas que aún no han sido visitadas). En relación a los rechazados, es destacable que a medida que se fueron desarrollando normativas que amplían derechos y programas que benefician directamente a los barrios y sus habitantes, el RENABAP ha logrado amplio reconocimiento por parte

⁷ Ley de Protección de Datos Personales. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales>

de la población lo que ha ido facilitando progresivamente el relevamiento al reducir considerablemente el número de rechazos en relación a los que se recibían a los inicios del proyecto.

A su vez, es destacable que el relevamiento de viviendas familiares se desarrolla ininterrumpidamente desde el año 2016 hasta la fecha a pesar de haber habido un cambio de gestión de Gobierno entre medio.

4. Discusión

Cabe destacar que los barrios populares registrados en RENABAP no representan la totalidad del déficit habitacional de Argentina ya que únicamente registra barrios populares conformados antes del 31 de diciembre de 2018, por lo que no están contemplados 1) ni barrios posteriores a dicha fecha, 2) ni otras manifestaciones de hábitat inadecuado.

En relación al primer punto, es importante destacar que existe un aspecto político que limita el reconocimiento de la totalidad de barrios populares existentes en el país ya que depende de la Presidencia de la Nación el establecimiento de la fecha de corte de los barrios para ser reconocidos oficialmente. Actualmente el RENABAP, en conjunto con TECHO-Argentina, se encuentra trabajando en un proceso de actualización para lograr así identificar nuevos barrios y ampliaciones de los ya registrados que se hayan generado luego de diciembre de 2018. Para dicha tarea, también se articula con IDEAtlas y la Universidad de Twente incorporando inteligencia artificial al proceso.

El segundo punto, que hace referencia a otras manifestaciones de hábitat inadecuado, hace referencia a por ejemplo las Viviendas Colectivas Populares (conventillos, inquilinatos, hoteles pensión/familiares, etc), Conjuntos de viviendas sociales construidas por el Estado que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad, personas en situación de calle, etc. Y sobre esta cuestión, resulta novedoso que desde RENABAP actualmente se están impulsando pruebas piloto de relevamientos de estas modalidades distintas con el propósito de que a futuro se pueda replicar la exitosa experiencia que se logró con los barrios populares.

5. Conclusiones

El RENABAP es una política pública inédita que permite generar soluciones a partir de un diagnóstico generado e impulsado por la comunidad organizada, y es justamente el protagonismo de vecinos y vecinas, lo garantiza un norte hacia la integración socio urbana.

6. Referencias

RENABAP cuenta con una política de datos abiertos y actualmente están disponibles para su consulta, en distintas plataformas digitales, los datos sobre barrios populares, la normativa vinculada y programas sociales implementados en los mismos:

Sitio oficial de RENABAP:
<https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap>

Datos Abiertos del Gobierno Nacional:
<https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-registro-nacional-barrios-populares>

El “Observatorio de Barrios Populares” es un visualizador de datos de RENABAP:
<https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/0a127285-4dd0-43b2-b7b2-98390bfd567f/page/klATC>

Plataforma para la consulta y georreferenciación de información social de la Argentina:
<https://mapa.poblaciones.org/map/96301/#/@-37.66346,-62.929688,0z/l=280001!v0!w0,0,0,0,0;265801!v0!w0,0,0,0>